

**MEDA VA O'N IKKI BARMOQ ICHAK YARA KASALLIKLARIGA
ALOQADOR QON KETISHLARIDA KUZATILADIGAN LABARATOR
O'ZGARISHLAR**

Ibragimov N.K., Bektemirova N.T., Muratov TM.N., Tolibov K.K.

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Reanimatologiya –Anesteziologiya kafedrası

So'nggi yillarda oshqozon-ichak yarasidan o'tkir qon ketishining o'sish sur'atlari faqat qorin bo'shlig'i organlarining shikastlanishi, pankreatit, saraton kabi patologiyalarning ko'payishi bilan taqqoslanadi.[A. N. Barkun, 2010; D. Jpalin, 2011; V. Jairath, 2015; N. Sarin, 2019].

Oshqozon-ichakdan qon ketish (MITO'QK) aholining 5% dan to 15 % da uchraydi. [L. Laine, 2014.]. Oshqozon yarasi qon ketishi bilan asoratlanishi 12% - 40,3% holatlar, uning retsidivlanish xavfi 60% ga etadi [N. G. Dashkova S., 2012; A. Y. Bulanov, 2014; E. B. Jiburt, 2014; B. B. Baxovadinov, 2016; V. Jairath, 2015; T. A. Rockallet al., 2016; P.C. Spinella, 2016; N. Sarin, 2019;]. MITO'QK yuqori tarqalish chastotasi bilan bog'liq bo'lgan eng murakkab klinik muammolardan biri bo'lib, shoshilinch kasalxonaga yotqizish, o'lim, operatsiyadan keyingi asoratlari va ushbu bemorlar guruhini davolash uchun yuqori moliyaviy xarajatlarni talab qiladi [E. A. Shestakov, 2018; O. V. Karpova, 2015;].

Ko'p tarmoqli shoshilinch tibbiy yordam shifoxonalarida o'limga olib keladigan oshqozon-ichakdan qon ketish orasida oshqozon yarasi kasalligi 5% dan oshmaydi, shoshilinch patologiyada oshqozon-ichakdan qon ketish darajasi 67% ga etadi [B. B. Baxovadinov va boshqalar., 2011; N.LKumar, 2017.]. Rossiyada aholining taxminan 1,5 foizi oshqozon yarasi kasalligiga chalingan, oshqozon yarasi kasalligining murakkab shakllari tarkibida MITO'QK 42-45,6 foizni tashkil etadi [V. V. Golubtsov, I. B. Zabolotskiy, 2011]. Tojikiston Respublikasida turli mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, oshqozondan o'tkir qon ketish foizi 34 dan 48% gacha uchraydi. [M. K. Gulov, 2006; X. X. Qurbonov 2010; B. B. Baxovadinov, 2016].

Bir qator patologik holatlarga hamroh bo'lgan katta hajmda o'tkir qon yo'qotish zamonaviy tibbiyotning muhim muammosi bo'lib qolmoqda [E. R. Baykova, 2012]. O'tkir massiv qon yo'qotish 10 daqiqa yoki undan ko'proq vaqt davomida 150 ml/min qon yo'qotish deb hisoblanadi [Y. Jianget al, 2016], 24 soat ichida 1-1,5 AYQH [Alekseeva, L. A., 2012; Aliyev, S. A., 2010; T. Lisman, 2017], 3 soat ichida 50% AYQH yo'qotish [Y. Jianget al, 2016], V. V. Bogdanova, 2012; A. yu. Bulanov, 2013], operatsiya xonasida bir vaqtning o'zida 30% AYQH yoki 60-70% qon yo'qotish massiv qon yo'qotish hisoblanadi. [B. B. Baxovadinov, 2011; G. V. Grishina, 2015]. Tarqalgan tomir ichi qon ivishi (TTIQI) shakllanishi, o'tkir qon yo'qotish fonida yuzaga keladigan gemostaz tizimlarining buzilishlar dastlab

giperkoagulyatsiya belgilari bilan namoyon bo'ladi, uni o'z vaqtida tuzatish bilan to'xtatish mumkin. Uzoq muddatli qon ketish bilan qon ivish tizimining uzoq muddatli faollashishi gemostatik omillarning pasayishiga va koagulopatiyaning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin [R. A. Abdulxakov, S. R. Abdulxakov, 2012].

O'z vaqtida patogenetik asoslangan tibbiy yordam bo'lmasa, ushbu buzilishlarning progressiv tabiati gemorragik shokning rivojlanishiga olib keladi [E. B. Jiburt, E. A. Shestakov, 2010]. Koagulyatsiya va fibrinolizning tizimli etishmovchiligi, qonning TTIQI rivojlanishi bilan birga, qon aylanishining buzilishiga olib keladi, bu kasallikning prognozini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Shuning uchun katta qon yo'qotish bilan og'rigan bemorlarning toifasi koagulopatik va gemodinamik asoratlarni rivojlanish nuqtai nazaridan xavf guruhidir [V. A. Mazurok, 2013].

MITO'QK bilan og'rigan bemorlarning 52 (52,0%) yoshi 60 dan 79 yoshgacha bo'lgan, shu jumladan oshqozon qon ketishi 38 (73,1%), o'n ikki barmoqli ichakdan qon ketishi 14 (26,9%), bu kekxa va kekxa yoshdagi MITO'QK tez – tez paydo bo'lishining dalilidir. Ushbu bemorlarda ko'pincha yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining qo'shma kasalliklari mavjud bo'lib, ular ITT taktikasini tanlashda e'tiborga olinishi kerak. 30 nafar erkak, 12 nafar ayol bemor jarrohlik aralashuviga uchradi, bu nisbat 2,5:1 ni tashkil etdi.(1-jadval)

Jadval-1. Meda –ichak traktidan qon ketishlarini jins va yoshga nisbatan uchrash chastotasi.

Yara lokalizatsiyasi											
yoshi	Oshqozon			12-b/r ichak			Ingichka ichak			Barchasi	
	erkak	ayol	hammasi	erkak	ayol	hammasi	erkak	ayol	hammasi	abs	%
21-40	12 (6,0%)	4 (2,0%)	16 (8,0%)	7 (3,5%)	3 (1,5%)	10 (5,0%)	23 (11,5%)	13 (6,5%)	36 (18,0%)	57	28,5
41-60	24 (12,0%)	13 (6,5%)	37 (16,5%)	4 (2,0%)	2 (1,0%)	6 (3,0%)	24 (12,0%)	17 (8,5%)	41 (20,5%)	97	48,5
61-80	14 (7,0%)	11 (5,5%)	25 (12,5%)	3 (1,5%)	3 (1,5%)	6 (3,0%)	11 (5,5%)	12 (6,0%)	23 (11,5%)	46	23,0
Hammasi	50 (25,0%)	28 (14,0%)	78 (39%)	14 (7,0%)	8 (4,1%)	22 (11,0%)	58 (29,0%)	42 (21,0%)	100 (50,0%)	200	100

Izoh: % - bemorlarning umumiy soniga

Yarali qon ketishda qon yo'qotish hajmiga qarab erta takrorlanish darajasi 2-jadvalda keltirilgan. Tahlil qilingan bemorlar orasida engil qon yo'qotish yo'q edi. Qon ketishining og'irligini baholash uchun **Advanced Trauma Life Support** shkalasi qo'llanilgan (ATLS, 2012).

Jadval-2. ATLS (2012) bo'yicha qon ketish og'irligini baholash.

Ko'rsatkichlar	1-daraja	2-daraja	3-daraja	4-daraja
Qon hajmi ml	<750	750-1500	1500-2000	>2000
Puls 1min.da	<100	100-120	120-140	>140
Sistolik arterial bosim	Norma	Norma	Kamaygan	Kamaygan
Puls bosimi	Norma yoki oshgan	Kamaygan	Kamaygan	Kamaygan
Nafas soni 1min.da	14-20	20-3	30-40	>40
Diurez, ml/soat	>30	20-30	5-15	Анурия
Hush aniqligi	Yengil bezovtalik	Kuchaygan bezovtalik	Karaxtlik	Uyquchanlik

MITO'QK bilan og'rigan barcha bemorlar gemostaz tizimining ko'rsatkichlarini dinamik ravishda o'rganib chiqdilar, qon yo'qotish miqdori va qon ketish sabablariga qarab laboratoriya va klinik ko'rsatkichlar natijalarini tahlil qildilar va baholadilar (2.5-jadval).

Jadval 3 - Qon yo'qotish hajmiga qarab oshqozon-ichakdan qon ketish uchun umumiy qon tekshiruvi va koagulogramma ko'rsatkichlari (M±m)

Показатель	Объем кровопотери ОЦКв %				
	Контрольн ая группа n=20	Класс 1-2 n=70	Класс 3 n=72	Класс 4 n=58	p
1	2	3	4	5	6
Гемоглобин, г/л	136,2±0,4	112,0±0,2 p ₁ <0,05	96,4±0,1 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	64,4±0,1 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
Гематокрит, %	40,9±0,1	34,9±0,1 p ₁ <0,05	29,3±0,1 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	18,6±0,1 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
Эритроциты, x10 ¹² /л	4,23±0,01	3,54±0,01 p ₁ <0,05	2,82±0,01 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	1,67±0,04 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
Тромбоциты, x10 ⁹ /л	230,2±2,5	193,1±1,7 p ₁ <0,01	163,7±1,7 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	107,9±3,0 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001

ВСК по Ли-Уайту, мин	7,60±0,03	5,18±0,01 p ₁ <0,05	4,54±0,12 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	12,85±0,05 p ₁ <0,05 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
ВРП, сек	101,4±0,2	92,0±0,6 p ₁ <0,05	78,1±0,3 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	188,7±0,6 p ₁ <0,05 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
АЧТВ, сек	34,2±0,1	39,1±0,1 p ₁ <0,001	78,1±0,3 p ₁ <0,01 p ₂ <0,001	70,4±0,1 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
1	2	3	4	5	6

Продолжение таблицы 3

ПИ, %	90,4±0,3	82,2±0,1	74,9±0,2	62,7±0,3	<0,001
Тромбиновое время, сек	14,9±0,1	15,0±0,1 p ₁ >0,05	9,7±0,2 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	22,3±0,2 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
Фибриноген, г/л	3,22±0,01	3,38±0,01 p ₁ <0,05	2,06±0,05 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	1,83±0,01 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ >0,05	<0,001
АТ-III, %	105,5±0,7	102,0±0,2 p ₁ >0,05	78,5±0,3 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	63,0±0,5 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
Протеин С, %	101,9±0,7	99,5±0,3 p ₁ >0,05	81,7±0,3 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	62,4±0,4 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
ПДФ, мг%	0,48±0,01	1,35±0,01 p ₁ <0,05	1,89±0,03 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	4,27±0,07 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
Ретракция сгустка, %	48,8±0,1	46,8±0,1 p ₁ >0,05	40,2±0,2 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001	38,6±0,01 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,05	<0,001

ФАК, %	16,3±0,1	17,4±0,1 p ₁ <0,05	15,8±0,1 p ₁ >0,05 p ₂ <0,01	23,8±0,2 p ₁ <0,001 p ₂ <0,001 p ₃ <0,001	<0,001
--------	----------	-------------------------------	--	---	--------

Izoh: p-qon yo'qotish darajasi har xil bo'lgan guruhlar o'rtasidagi ko'rsatkichlar farqining statistik ahamiyati (Kruskal – Uollisning ANOVA); P1 – ko'rsatkichlar farqining me'yorga nisbatan statistik ahamiyati; P2 – o'rtacha qon yo'qotish bilan taqqoslaganda ko'rsatkichlar farqining statistik ahamiyati; P3-og'ir qon yo'qotish bilan solishtirganda ko'rsatkichlar farqining statistik ahamiyati qon yo'qotish (Mann-Uitni u-testi bo'yicha P1-P3).

3-jadvalda keltirilgan ma'lumotlar og'ir va katta qon ketishi bo'lgan bemorlarda aniq siljishlarni ko'rsatadi. Bu, ayniqsa, gemoglobin kabi ko'rsatkich uchun to'g'ri keladi, u 136,2 g/l dan 64,4 g/l gacha kamayadi. Shubhasiz, tanada yo'qolgan eritrotsitlar va trombositlar o'rniga yangi eritrotsitlar va trombositlarni ishlab chiqarish uchun vaqt yo'q, bu esa ushbu ko'rsatkichlarda bunday sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. АЧТВ ikki martadan ko'proq uzaytiriladi (34 soniyadan og'ir qon yo'qotish bilan 78 soniyagacha va massiv qon yo'qotish bilan 70 soniyagacha) - bu trombositlar sonining kamayishi va plazma prokoagulyantlarining faolligi bilan tabiiydir. ПДФ ning ko'payishi (0,48 mg% dan 4,27 mg% gacha) fibrinolitik tizimning patologik faollashishi va ТТИQI rivojlanishining belgisidir. Shunday qilib, qon yo'qotish miqdori qancha ko'p bo'lsa, laboratoriya ko'rsatkichlarida shunchalik jiddiy buzilishlar kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1.Ашуралиев Нурали Кимсанзаде “Оптимизация диагностики и инфузионно-трансфузионной терапии при острых желудочно-кишечных кровотечениях и их рецидивах”.

2.Симутис Ионас Стасио “Оптимизация лечебно- диагностической тактики у пациентов с язвенными желудочно-кишечными кровотечениями”.

3. Ю.М.Степанов, В.И.Залевский, А.В.Косинский “Желудочно – кишечные кровотечения (Причины, диагностика, лечение) “.

4. Э. Г. Абдуллаев, В. В. Бабышин, А. Э. Абдуллаев “Гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии”.